

Endüstri 5.0 ve Lojistik 5.0 Süreçlerinde Çok Kriterli Karar Verme ve Optimizasyon: Bibliyometrik Bir Analiz (2021-2026)

Okan KEKÜL
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi
okankekul@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0517-6577

Makale Başvuru Tarihi / Received : 03.04.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 19.05.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.20453520

Özet

Anahtar Kelimeler:

Endüstri 5.0,
Lojistik 5.0, Çok
Kriterli Karar
Verme,
Bibliyometrik
Analiz.

Bu çalışmada 2021 – 2026 yılları arasında Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin etkileşimini temel alan, Scopus ve Web of Science (WoS) veritabanlarında bulunan çalışmalara bibliyometrik bir analiz uygulanmıştır. Araştırma sürecinde 219 belgeye ulaşılmış ve R programlama dili içerisinde yer alan Biblioshiny yazılımı ile istatistiksel bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgularda, ÇKKV tabanlı bu araştırma alanının %71,88 oranında, yüksek düzeyde yıllık büyüme içerisinde olduğu ve araştırma alanındaki çalışmaların henüz emekleme aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Hindistan ve Çin'in ilgili literatürde yayın ve atıf sayısı bakımından lider konumda olduğu gözlemlenmiştir. Stratejik diyagram analizi sonuçları incelendiğinde Endüstri 5.0 ve karar verme uygulamalarının motor tema bölgesinde yer aldığı ve ilgili literatürün yapısal omurgasını oluşturduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda diyagram aracılığı ile Lojistik 5.0 kavramının keşfedilmeyi bekleyen bir araştırma boşluğu oluşturduğu belirlenmiştir. Yürütülen bu araştırma gelecekte ilgili literatürde planlanacak olan çalışmalara stratejik bir yol haritası çizmektedir.

Multi-Criteria Decision Making and Optimization in Industry 5.0 and Logistics 5.0 Processes: A Bibliometric Analysis (2021–2026)

Abstract

Keywords:

Industry 5.0,
Logistics 5.0, Multi-
Criteria Decision
Making,
Bibliometric
Analysis.

In this study, a bibliometric analysis was conducted on studies found in the Scopus and Web of Science (WoS) databases between 2021 and 2026, focusing on the interaction between Industry 5.0, Logistics 5.0, and Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. During the research process, 219 documents were identified, and a statistical analysis was conducted using the Biblioshiny software within the R programming language. The findings revealed that this MCDM-based research field is experiencing a high annual growth rate of 71.88%, and that research in this area is still in its infancy. It was observed that India and China hold leading positions in terms of the number of publications and citations in the relevant literature. Upon examining the results of the strategic diagram analysis, it was revealed that Industry 5.0 and decision-making applications are located in the core theme region and form the structural backbone of the relevant literature. Additionally, the diagram revealed that the concept of Logistics 5.0 represents an untapped research gap awaiting exploration. This study provides a strategic roadmap for future research planned within the relevant literature.

1. GİRİŞ

Dünyada geçmişten bugüne teknolojik kapsamda birçok yenilik ve değişim yaşanmıştır. Dijital teknolojilerin hızlı büyümesi bu süreçte önemli bir rol oynamıştır. Nitekim son yıllarda dijital teknolojinin rolü yalnızca verimliliği arttıran bir araç olarak sınırlı kalmamış, inovasyonlara katkı sağlayan ve endüstriye yeni bir bakış açısı kazandıran gelişme olarak ön plana çıkmıştır (Möller ve diğerleri, 2022). Yakın tarihte bu süreçler yaşanırken sanayi sektöründe önemli dönüm noktaları meydana gelmiştir. Bunlardan biri de Almanya’da 2011 yılında düzenlenen Hannover Fuarı’nda Dördüncü Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) ortaya atılmasıdır (Ünlü ve Atik, 2018: 432). Endüstri 4.0, geçmişte gerçekleştirilen sanayi devrimlerinin temelleri üzerine inşa edilerek dijitalleşmenin başta üretim sistemleri olmak üzere diğer sektörlerle yayılmasına olanak sağlamıştır (Xu ve diğerleri, 2021). Genel olarak Endüstri 4.0, artan otomasyon ve endüstriyel operasyonların dijitalleşmesine vurgu yapan bir devrim olarak tanımlanmıştır. Fakat gün geçtikçe Endüstri 4.0’da bazı eksiklerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Örneğin Endüstri 4.0’ün sürdürülebilirlik ve insan odaklı faaliyetler konusunda kapsamlı bir süreç olmadığı tespit edilmiştir (Nila ve Roy, 2024; Xu ve diğerleri, 2024). Diğer bir ifadeyle üretim maliyetlerinde önemli bir gelişme ortaya konulurken, süreç optimizasyonu aracılığı ile insani maliyet göz ardı edilmiş ve bu durum istihdamın gerilemesine sebebiyet vermiştir (Demir ve diğerleri, 2019). Endüstri 4.0 kapsamında ortaya çıkan bu eksiklikler, Dünya’yı yeni bir dönüşüme yönlendirmiş ve Endüstri 5.0’den söz edilmeye başlanmıştır. Xu ve diğerleri (2021)’ne göre Endüstri 5.0 ile teknoloji, insanı sistemin dışına iten bir güç olmaktan çıkmış böylelikle endüstriyel işgörenlerin refahını, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını üretim sürecinin merkezine koyan değer odaklı bir süreç inşa edilmeye başlanmıştır.

Endüstriyel alanda gerçekleşen bu tarz dönüşümlerden başta imalat olmak üzere birçok alan etkilenmiş olup bu dönüşümler tedarik ve lojistik sektörüne de yansımıştır. Bu kapsamda Endüstri 4.0 çerçevesinde gelişen Lojistik 4.0 sürecinde; siber-fiziksel sistemler, veri entegrasyonu ve tedarik zincirleri içindeki süreç otomasyonu vurgulanmıştır. Lojistik 4.0 ile nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut teknolojisi, büyük veri vb. dijitalleşme kapsamında ortaya çıkan gelişmeler lojistik sektörüne entegre edilerek operasyonel hız ve verimliliğin artırılması hedeflenmiştir (Çale ve diğerleri, 2026; Andres ve diğerleri, 2024). Ancak Lojistik 4.0’da yalnızca verimliliğin ve maliyetin göz önünde bulundurulması, insan ve sürdürülebilirlik unsurlarının arka planda kalması, küresel krizlere yönelik sistem dayanıklılığının göz ardı edilmesi Lojistik 5.0’in ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Szeredi ve diğerleri, 2024). İlk olarak Trstenjak (2022) tarafından dile getirilen Lojistik 5.0 kavramı Endüstri 5.0 ve Tedarik Zinciri 5.0’in uzantısı olarak tanımlanmış ve Lojistik 4.0 sürecinde elde edileteknolojik kazanımları altyapı olarak kullanan ve bu alandaki kazanımların yönünü çevrenin korunmasına, insan refahına ve krizlere karşı önlemlere yönelten bir süreç olarak ifade edilmiştir (Çale ve diğerleri, 2026; Rodigari ve diğerleri, 2026).

Son yıllarda meydana gelen yenilikler ve değişimler, karar alma süreçlerinde yüksek düzeyde karmaşıklık, hedef belirleme aşamasında ise çelişkili bir durum oluşturabilmektedir. Bu kaotik durumun aşılmasında analitik araçların kullanımı önem arz etmektedir. Bu kapsamda Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri özellikle Endüstri 5.0 ile belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinde önemli bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. Çünkü operasyonel faaliyetlerde yalnızca “en karlı” olanın seçilmesi değil aynı zamanda insan ve çevre odaklı sürdürülebilir bir yapının ortaya konulması beklenmektedir. Kısacası Lojistik 5.0 sürecinin teorik yapısının veri temelli karar verme yöntemleri ile oluşturulabileceği düşünülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Endüstri 5.0 ve Lojistik 5.0 konularında yürütülen çalışmaların son zamanlarda hız kazandığı gözlemlenmiştir. Buna rağmen, Endüstri 5.0 ve Lojistik 5.0 kavramlarının veriye dayalı karar verme yöntemleri ile birlikte değerlendirildiği, alanın bütüncül bir haritasını ortaya koyan çalışmaların kısıtlı sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, COVID-19 salgını sonrası küresel tedarik zincirindeki normalleşme süreci göz önünde bulundurularak 2021 – 2026 yıllarında Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 kavramları ile Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin Scopus ve Web of Science (WoS) literatürü çerçevesinde bibliyometrik analiz yöntemleriyle incelenmesi ve kavramsal yapının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgularla birlikte söz konusu dönüşüm süreçlerinde, veri temelli karar verme yöntemlerinin önemi ortaya konularak akademisyenlere ve sektörel alanlarda bulunan karar alıcılara bir yol haritası çizilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma kapsamında aşağıda ifade edilen sorulara yanıt aranmaktadır:

- 1- Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ve ÇKKV literatürü, 2021 – 2026 dönemi kapsamında yıllık yayın hacmi ve atıf performansı bağlamında nasıl bir gelişim göstermektedir?
- 2- Alanyazının çekirdek literatürünü meydana getiren temel kaynaklar nelerdir?

3- Yazar üretkenlikleri nasıl bir dağılım sergilemektedir?

4- En yüksek katkı hangi ülke/ülkeler tarafından sağlanmaktadır? Ülkeler arasında bilimsel ortaklık nasıl meydana gelmektedir?

5- Araştırma alanına ait anahtar kelime ağı ve temel harita nasıl şekillenmektedir?

Bu çalışmada ilk olarak araştırmada kullanılan yönteme ait bilgiler sunulmakta, ikinci bölümde bibliyometrik analiz ile elde edilen bulgulara; son bölümde ise araştırmanın sonuçlarına ve gelecek çalışmalara yönelik önerilere verilmektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, bilimsel literatürü nicel ve istatistiksel bağlamda değerlendirmek için yaygın bir şekilde kullanılan, Pritchard (1969) tarafından geliştirilen ve “bibliyografik kayıt matematiksel ve istatistiksel analizi” olarak ifade edilen bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. (Solanki ve Vinayachandran, 2026). Bibliyometrik analiz; belirli bir alanda genel eğilimleri belirlemek, literatürün zaman içerisindeki değişimlerini ortaya koymak, kavramlar arasında yer alan etkileşimi gözlemlemek adına kullanılan bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır (McBurney ve Novak, 2002).

Araştırmada ilk olarak Scopus ve WoS veritabanlarında yer alan ve “Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ve ÇKKV” kapsamında yürütülmüş çalışmalara; “Industry 5.0”, “Logistics 5.0”, “Supply Chain 5.0” ile “MCDM”, “Multi – Criteria Decision Making”, “Optimization” ve “Data – Driven Decision Making” anahtar kelimelerinin “AND / OR” mantıksal bağlaçlarla birleştirilmesi ile erişilmiştir. Elde edilen verilerin analizi, R programlama dili içerisindeki Bibliometrix paket programı bünyesinde bulunan “biblioshiny” analiz programı ile gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde çalışma kapsamında gerçekleştirilen bibliyometrik analiz ile elde edilen bulgulara değinilmiştir.

Tablo 1. Verilere Ait Açıklayıcı Bilgiler

Tanım	Sonuçlar
Veri Hakkında Temel Bilgiler	
Dönem	2021 – 2026
Kaynaklar (Dergiler, Kitaplar, vb.)	130
Belgeler	219
Yıllık artış Oranı (%)	71,88
Makale ortalama yaşı	1,64
Makale başına ortalama atıf sayısı	26,07
Referanslar	20287
Belge İçeriği	
Keywords Plus (ID)	1045
Yazarların anahtar kelimeleri	811
Yazarlar	
Toplam yazar sayısı	846
Tek yazarlı çalışmaların yazarları	16
Yazarların İş Birliği	
Tek yazarlı belgeler	16
Belge başına ortak yazar sayısı	4,16
Uluslararası ortak yazarlıklar (%)	23,29

Belge Türleri

Makale	110	
Konferans bildirisi	6	
Konferans incelemesi	1	
İnceleme	99	
İnceleme (erken görünüm)	2	Tablo
Geri çekilen çalışma	1	1'de
		2021

– 2026 döneminde Scopus ve WoS veritabanında bulunan Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ile ÇKKV etkileşimindeki literatürün genel görünümüne yer verilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen verilere bakıldığında araştırma alanına ait literatürün %71,88 şeklinde yüksek değerde yıllık büyüme oranına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca makalelerin ortalama yaşının 1,64 olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle çalışmaların son 1-2 yıl içerisinde gerçekleştiği ve araştırma alanının daha emekleme aşamasında olduğu söylenebilir. Veri setinin betimsel istatistiklerine göre araştırma alanına ait 219 belgenin bulunduğu belirlenmiştir. Belge başına ortak yazar sayısının 4,41 gibi yüksek bir değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durum araştırma alanındaki çalışmaların kolektif bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Ek olarak uluslararası ortak yazarlı yayının oranının %23,29 değerinde olduğu gözlemlenmiştir. Buna ilaveten Tablo 1'de belirli bir düzeyde, ülkeler arası iş ortaklığının bulunduğu söylenebilir.

Şekil 1'de 2021- 2026 dönemlerinde, araştırma konusu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların yıllık bazdaki değişimi ve gelişimi gösterilmiştir.

Şekil 1. Yıllara Göre Bilimsel Yayın Dağılımı (2021-2026)

Şekil 1 incelendiğinde araştırma konusu dahilinde yürütülen çalışma sayılarında yıllara göre belirgin ve agresif bir artışın söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmalardaki artışın 2023 yılında hız kazandığı ve araştırma alanının akademik bağlamda dikkat çekici bir hale dönüştüğü belirlenmiştir. 2025 yılında çalışma sayılarında diğer yıllara nazaran en yüksek seviyeye ulaşıldığı tespit edilmiştir. Şekil 1'de 2026 yılında yürütülen çalışma sayılarının diğer yıllara göre az sayıda görünse de bu durum indeksleme gecikmeleri ve veri toplama aşamasının 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Araştırma alanı kapsamında ele alınan kavramlar çerçevesinde yürütülen çalışmalara ait yıllık bazda gerçekleştirilen ortalama atıf sayısına Şekil 2'de yer verilmiştir.

Şekil 2. Yıllık Ortalama Atıf Sayısı

Şekil 2 değerlendirildiğinde en yüksek atıf sayısının 2022 yılında elde edildiği gözlemlenmiştir; bu sayının 2026 yılına yaklaştıkça düştüğü tespit edilmiştir. Bu durum atıf gecikmesi ile açıklanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle araştırma sürecinde belirlenen yıl aralığının yakın tarihleri kapsamı, Endüstri 5.0 ve Lojistik 5.0 kavramlarının literatürde oldukça yeni kavramlar olması vb. nedenler, sürecin olağan seyrinde ilerlediğini göstermiştir. Bu bilgilere ek olarak araştırma alanı çerçevesinde literatürde yer alan en ilgili kaynaklara ait bilgilere Şekil 3’de yer verilmiştir.

Şekil 3. Araştırma Konusuna Ait En İlgili Kaynaklar

Şekil3’e göre en yüksek yayın sayısına sahip olan derginin “Applied Sciences – Basel” dergisi olduğu belirlenmiştir. Bu dergiyi en ilgili kaynaklar sıralamasında; Applied Sciences (Switzerland), Mathematics ve Sustainability (Switzerland) dergilerinin takip ettiği gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgularda yürütülen çalışmaların disiplinler arası bir yapıda gerçekleştiği ortaya konulmuştur. Lojistik 5.0 ve Endüstri 5.0 kavramlarının temelinde yer alan sürdürülebilirlik temasının dergi seçimlerine de yansıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca Mathematics dergisinin üst sıralarda yer alması, ÇKKV yöntemlerinin araştırma alanında yer alan diğer kavramlar ile etkileşim halinde olduğunu göstermiştir.

Tablo 2. Kaynakların Bradford Kanununa Göre Bölgesel Dağılım Özeti

Bölgeler	Kaynak Sayısı	Kaynak Oranı (%)	Yayın Sayısı	Yayın Oranı (%)
Çekirdek	15	11,5	74	33,8
Bölge 2	43	33,1	73	33,3
Bölge 3	72	55,4	72	32,9
Toplam	130	100	219	100

Bibliyometrik analiz kapsamında incelenen alan yazınında yer alan dergilerin dağılımını belirlemek adına Bradford Kanunu incelemesi gerçekleştirilmiştir. Analiz ile elde edilen bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. Bu doğrultuda kaynakların 3 farklı bölgeye (Çekirdek, Bölge 2, Bölge 3) dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma alanında yer alan 219 yayının %33,8’i çekirdek bölgede ve 15 kaynakta toplandığı gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Kaynakların Bradford Kanunu’na Göre Bölgesel Dağılımı ve Çekirdek Literatür Analizi

Şekil 4’de de gözlemlendiği üzere diğer bölgelerdeki durumlar incelendiğinde sırasıyla ikinci bölge ve üçüncü bölgede; 43 kaynaktan 73 yayın, 72 kaynaktan 72 yayının üretildiği tespit edilmiştir. Çekirdek bölgeden Bölge 3’e doğru ilerlendiğinde kaynak sayısının arttığı belirlenmiştir. Dolayısıyla Bradford Kanunu kapsamındaki bulgular, araştırma alanındaki çalışmaların belirli bir uzmanlıktan disiplinlerarası geniş bir yelpazeye dağıldığını işaret etmiştir.

Şekil 5. Ülke ve Bilimsel İş Birliği Analizi

Şekil 5’de araştırma alanı içerisinde bulunan çalışmaların sayısal olarak ülkelere göre dağılımı ile ülkelerdeki yazarların uluslararası kapsamda gerçekleştirdikleri iş birlik düzeylerine ait verilere yer verilmiştir. Şekil 5’de bulunan SCP değeri aynı ülkeden yazarların yaptığı yayını temsil ederken; MCP değeri ise farklı ülkelere, uluslararası kapsamda yazarların iş birliği ile gerçekleştirdiği yayın sayılarını temsil etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Çin, hem ulusal hem de iş birliği kapsamında en aktif ülke olarak ön plana çıkmıştır. Ayrıca yayın sayısı kapsamında Çin’i Hindistan’ın takip ettiği ve bu iki ülkenin diğer ülkelere nazaran en fazla yayına sahip ülkeler olduğu analiz sonuçlarında belirlenmiştir. Araştırma alanı kapsamında Fransa ve Katar’da gerçekleştirilen yayınlarda ulusal yayınlardan ziyade iş birliğine daha fazla önem verildiği Şekil 5’de yer alan dağılımda gözlemlenmiştir.

Tablo 3. En Çok Yayın Yapan İlk 15 Ülke ve Frekans Dağılımı

Ülkeler	Frekans
Hindistan	67
Çin	54
İngiltere	30
İtalya	28
Fransa	16
Portekiz	16
Bangladeş	15
Amerika	15
İran	14
Kanada	13
Türkiye	13
Almanya	10
Macaristan	9
Polonya	8
İspanya	8

Tablo 3’de araştırma alanı dahilinde ülkelerin toplam yayın frekans sayıları paylaşılmıştır. İlk sırada 67 frekans değerine sahip olan Hindistan’ın yer aldığı gözlemlenmiştir. Hindistan’ı Çin, İngiltere ve İtalya’nın takip ettiği belirlenmiştir. Şekil 5 ile Tablo 3’de elde edilen bulgularda meydana gelen sayısal farklılık; Şekil 5’de sorumlu yazarın ülkesinin baz alınması, Tablo 3’de ise konu ile ilgili ülkelerde gerçekleştirilen çalışma sayısının toplamını yansıttığından kaynaklanmaktadır.

Şekil 6. En Üretken Ülkelerin Yıllık Yayın Performansı (2021-2026)

Şekil 6’da 2021 – 2026 yılları kapsamında konu ile ilgili en üretken ülkelerin yıllık yayın performans görünümü sunulmuştur. Şekil 6 incelendiğinde araştırma alanına 2023 yılında ilginin arttığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda Hindistan’ın önemli bir ivme yakaladığı 2025 yılında diğer ülkeleri geride bırakarak zirvede yer aldığı tespit edilmiştir. Hindistan’ın ardından Çin’in performansının oldukça istikrarlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir. 2026 yılında trendin yatay konumda bulunmasının yürütülen bu çalışmaya ait verilerin 2026 yılının ilk çeyreğinde toplanmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 7: Literatürdeki En İlgili Anahtar Kelimeler

Şekil 7’de araştırma alanında yer alan literatürde en çok kullanılan anahtar kelimelere ait dağılım belirtilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmaların odak noktasında “Endüstri 5.0” kavramının yer aldığı tespit edilirken; “Endüstri 4.0” kavramının ise ikinci sırada bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu iki kavramın en çok tercih edilen anahtar kelimeler olması, literatürde endüstriyel geçişe verilen önemi ön plana çıkartmıştır. Şekil 7’de üzerinde durulması gereken diğer önemli husus, “Yapay Zekâ”, “Karar verme” ve “Optimizasyon” anahtar kelimelerinin sıralamaya dahil olmasıdır. Bu durum araştırma alanında yer alan kavramlar ile analitik yaklaşımların literatürde etkileşimde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca “sürdürülebilir kalkınma”, “sürdürülebilirlik” ve “Tedarik Zincirleri” şeklinde sıralamaya dahil olan anahtar kelimeler, Lojistik 5.0’in literatürde dikkat çekici bir konumda yer aldığını göstermektedir.

Şekil 8: En fazla Atıf Alan Ülkeler

Araştırma alanı kapsamında en fazla atıf alan ülkelere Şekil 8’de yer verilmiştir. Şekil 8’deki bulgular incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in en yüksek atıfa sahip olduğu ve araştırma konusu bağlamında otoriter konumda buldukları gözlemlenmiştir. Bu durum 2021 – 2026 dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ile analitik yaklaşımlar çerçevesinde yürütülen çalışmaların temel referans kaynağı olarak belirlendiğini göstermektedir. Analiz sonuçlarında bu iki ülkeyi; Hindistan, İngiltere ve İtalya’nın takip ettiği tespit edilmiştir.

Şekil 9. Anahtar Kelime Birliktelik Ağı

Şekil 9’da araştırma alanına ait anahtar kelime eş dizim ağına ve tematik küme analizine ait bulgulara değinilmiştir. Bulgular incelendiğinde Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ve Karar verme ve Karar destek sistemlerinin kırmızı renkte (yönetimsel ve stratejik odak) kısmında yer aldığı gözlemlenmiştir. Buna ek olarak Şekil 9’da görüldüğü üzere Endüstri 5.0 ve karar verme arasında güçlü bir etkileşimin bulunduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırma alanı içerisinde yer alan kavramlara ait optimizasyon çalışmalarında ÇKKV yöntemlerinden faydalandığı eş dizim ağına yer alan düğüm ve bağlantılar ile tespit edilmiştir. Ayrıca ağ haritasında yer alan mavi kümede; literatürün yapay zekâ, Endüstri 4.0 vb. kavramlarını temel alarak endüstriyel ve teknolojik altyapı boyutuna odaklandığı gözlemlenmiştir. Yeşil küme ise sürdürülebilirlik, lojistik ve tedarik zinciri kavramları etrafında şekillenerek söz konusu metodolojinin yeşil lojistik çerçevesindeki gelişimini ön plana çıkartılmıştır.

Şekil 11. Lotka Yasası

Şekil 11’de araştırma alanında bulunan yazarların bilimsel bağlamda üretkenliğini ifade eden Lotka yasasının görünümüne yer verilmiştir. Lotka (1926), belirli bir alanda gerçekleştirilen bilimsel yayınların önemli bir bölümünün az sayıda yazar tarafından yürütüldüğünü savunmuştur. Lotka yasasında bir konuda yayın gerçekleştiren yazarların %60’nın bir yayını, %15’inin 2 yayını, %7’sinin ise 3 yayını ile ilgili konuyu desteklediği tahmin edilmektedir (Rowland, 2025). Bu bilgelere göre Şekil 11’deki görünüm incelendiğinde gözlemlenen değerlerin (siyah çizgi) Lotka’nın varsayımı doğrultusunda oluşan teorik eğri (kırmızı çizgi) ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma alanına katkı sağlayan yazarların tek bir yayını bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca teorik eğrinin Lotka eğrisine göre daha keskin bir düşüş göstermesinin arka planında Lojistik 5.0 kavramını esas alan çalışma sayılarının az sayıda bulunması yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle Şekil 10’daki görünüm sayesinde Lojistik 5.0 kapsamındaki çalışmaların henüz gelişim aşamasında bulunduğu ön görülmektedir.

Şekil 12. En Çok Yayın Yapan Yazarların Yıllara Göre Yayın ve Atıf Performansı

Şekil 12’de araştırma alanı kapsamında çalışma gerçekleştirilen yazarların yayın sayılarına ve atıf performanslarına değinilmiştir. Bu bulgular araştırma konusuna ait literatürün söz konusu yıllar kapsamında güncel ve dinamik yapısını yansıtmaktadır. Şekil 11’de paylaşılan dağılıma bakıldığında; yazarların çoğunlukla 2024 yılında araştırma alanına ilgi gösterdikleri, 2025 yılına gelindiğinde ise yayın hacminde artışın söz konusu gözlemlenmiştir. Araştırmada belirlenen tarih aralığında en fazla yayın sayısına sahip olan yazarın

Mikolajewski D. olduğu tespit edilmiştir. Atıf konusunda değerlendirme yapmak gerekirse eğer Anam M. Z. ve Bari A. B. M. Yazarlarının 2023 yılında yayınlamış oldukları çalışmalarda toplam 173 atıf aldığı ve böylelikle atıf performansı kapsamında lider seviyede buldukları belirlenmiştir.

Şekil 13. Çalışılan Konuya İlişkin Tematik Harita (Stratejik Diyagram)

Bibliyometrik analizlerde tematik haritanın (stratejik diyagram) ortaya konulması oldukça önemlidir. Bu araştırma kapsamında ortaya çıkan tematik harita Şekil 13’de belirtilmiştir. Diyagramda bulunan ve motor tema olarak belirtilen bölgede yer alan Endüstri 5.0, karar verme ve sürdürülebilir kalkınma kavramları araştırma alanının yapısal omurgasını meydana getirmektedir. Diyagramın diğer bölümlerine bakıldığında lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının gelişmekte olan temalar arasında yer alması, Lojistik 5.0’i içeren literatürün henüz olgunlaşmadığını dolayısıyla keşfedilmeyi bekleyen araştırma boşluğu meydana getirdiğini göstermektedir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada Endüstri 5.0, Lojistik 5.0 ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin etkileşimi, araştırma alanı olarak belirlenmiş ve bu kapsamda bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. 2021 – 2026 yılları çerçevesinde yürütülen araştırmada, Scopus ve Web of Sciences (WoS) veritabanında yer alan çalışmalar esas alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde 2021 – 2026 dönemi içerisinde araştırma alanına yönelik ilginin %71,88 şeklinde yüksek seviyede yıllık büyüme içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Bibliyometrik analiz kapsamında araştırma alanının kavramsal yapısını ve olgunluk seviyesini ortaya koymak adına stratejik diyagram analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar; Endüstri 5.0, Karar Verme ve Sürdürülebilir Kalkınma kavramlarının motor tema bölgesinde bulunduğunu göstermiştir. Buna göre akademik çalışmalarda Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a geçişle birlikte sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca analitik yaklaşımların ilgili alanda yapısal omurga içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Çalışmada öne çıkan en önemli sonuç, Lojistik 5.0 kavramının strateji diyagramında gelişmekte olan temalar bölgesinde yer almasıdır. Bu durum lojistik faaliyetlerinin Endüstri 5.0 ilkeleriyle yeniden dizayn edilme hususunda literatürde önemli bir boşluğun bulunduğunu göstermiştir. Diğer bulgular incelendiğinde araştırma alanındaki yayın sayılarına en fazla Hindistan ve Çin’in katkı sağladığı; atıf sayısı bakımından değerlendirme yapıldığında ABD’nin otoriter konumda yer aldığı gözlemlenmiştir. Lotka kanunu analizi çerçevesinde yapılan incelemelerde çoğu yazarın araştırma alanında tek bir yayına sahip oldukları belirlenmiştir. Dolayısıyla bu alanın gelişime açık olduğu ve araştırma alanında yayın üretme potansiyelinin yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Son olarak karar alıcıların endüstriyel alanlarda meydana gelen değişim sürecinde, insan odaklı ve sürdürülebilir çevre kavramlarını hesaba katarak değer yaratma adına ÇKKV yöntemlerinden faydalanmalarının gerekliliği yürütülen bu çalışma kapsamında ortaya konulmuştur.

Gelecekte yürütülecek çalışmaların, gerçekleştirilen bu analiz ile ortaya konulan kavramsal boşlukları ve stratejik bulguları hesaba katarak değerlendirilmesi, literatüre önemli katkılar sunması beklenmektedir. İlk

olarak Lojistik 5.0 kavramının stratejik diyagramda gelişmekte olan bölgede yer alması söz konusu kavramın, kuramsal ve ampirik kapsamda ne kadar az çalışıldığını ve literatürde önemli bir boşluk yarattığını kanıtlamaktadır. Bu doğrultuda gelecekteki çalışmalarda, lojistik sektöründen anket, görüşme vb. yöntemler ile veriler elde edilerek deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi, Lojistik 5.0'in teorik altyapısının uygulamada ne denli gerçekleştiğinin ön plana çıkartılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca Lojistik 5.0 kavramının zaman içerisinde literatürdeki konumunda ve gelişim düzeyinde meydana gelen değişimin ortaya konulmasıyla birlikte söz konusu kavramın bilimsel olgunlaşma süreci belirlenebilir. Son olarak Endüstri 5.0'in yapısında yer alan nitel kavramların (işgören refahı, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar vb.) ÇKKV ve optimizasyon yaklaşımları ile nicel kriterlere dönüştürülerek değerlendirilebilir ve bu kapsamda alana önemli katkılar sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- Andres, B., Diaz-Madroñero, M., Soares, A. L., & Poler, R. (2024). Enabling technologies to support supply chain logistics 5.0. *IEEE Access*, 12, 43889-43906.
- Çale, D., Ferreira, J. C., Madureira, A., & Coutinho, C. (2026). A systematic literature review on Web3 applications in trucking logistics: Impacts and emerging trends in logistics 5.0. *Digital Business*, 100170.
- Demir, K. A., Döven, G., ve Sezen, B. (2019). Industry 5.0 and human-robot co-working. *Procedia computer science*, 158, 688-695.
- Lotka, A. J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), 317-323.
- McBurney, M. K., & Novak, P. L. (2002, September). What is bibliometrics and why should you care?. In *Proceedings. IEEE international professional communication conference* (pp. 108-114). IEEE.
- Möller, D. P., Vakilzadian, H., & Haas, R. E. (2022, May). From Industry 4.0 towards Industry 5.0. In *2022 IEEE international conference on electro information technology (eIT)* (pp. 61-68). IEEE.
- Nila, B., & Roy, J. (2024). Analysis of critical success factors of logistics 4.0 using d-number based pythagorean fuzzy dematel method. *Decision Making Advances*, 2(1), 92-104.
- Rodigari, M., Bottani, E., Grosse, E. H., & Tebaldi, L. (2026). Industry 4.0 and 5.0 core pillars and how they are redefining research paradigms of Logistics 4.0 and 5.0. *Procedia Computer Science*, 277, 3370-3379.
- Rowlands, I. (2005, February), "Emerald authorship data, Lotka's law and research productivity", in: *Aslib Proceedings*, Emerald Group Publishing Limited.
- Solanki, S., & Vinayachandran, V. (2026). From tragedy to tourism: Understanding dark tourism through bibliometrics. In *Humanities and Social Sciences* (pp. 55-62). Routledge.
- Szeredi, V. V., Trenka, Z. J., & Pogatsnik, M. (2024, October). Smart logistics and sustainability in Logistics 5.0. In *2024 IEEE 6th International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (LINDI)* (pp. 109-114). IEEE.
- Trstenjak, M., Opetuk, T., Đukić, G., & Cajner, H. (2022). Logistics 5.0 implementation model based on decision support systems. *Sustainability*, 14(11), 6514.
- Ünlü, F., & Atik, H. (2018). Türkiye'deki işletmelerin endüstri 4.0'a geçiş performansı: Avrupa birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı ampirik analiz. *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, 17(2), 431-463.
- Xu, T., Wang, H., Feng, L., & Zhu, Y. (2024). Risk factors assessment of smart supply chain in intelligent manufacturing services using DEMATEL method with linguistic q-ROF information. *Journal of Operations Intelligence*, 2(1), 129-152.
- Xu, X., Lu, Y., Vogel-Heuser, B., & Wang, L. (2021). Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception. *Journal of manufacturing systems*, 61, 530-535.